

Tatjana Šijaković Katarinček
OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji
tatjana.sijakovic@gmail.com

Sanja Mamić
OŠ Meje, Split
sanjamamic3@gmail.com

Percepcija i upotreba generativne umjetne inteligencije među stručnim suradnicima knjižničarima

Izvorni znanstveni rad

Sažetak

Tehnologije umjetne inteligencije (UI) postale su neizostavan dio svakodnevnog života i već generiraju značajne društvene promjene što se svakako osjeti i u obrazovanju. U Republici Hrvatskoj 2023. provedena su tri istraživanja percepcije UI. S obzirom na to da do sada nije provedeno ispitivanje u obrazovanju, cilj istraživanja bio je dobiti uvid u percepciju stavova i mišljenja stručnih suradnika knjižničara o temi primjene i utjecaja generativne UI u obrazovanju. Ispitanici obuhvaćeni ovim istraživanjem su stručni suradnici knjižničari u osnovnim i srednjim školama u RH. Pomoću mrežnog alata Google Forms, kreiran je anketni upitnik (18 pitanja). Ispitivanje bilo anonimno, a provedeno je u veljači i ožujku 2024. Istraživanje je pokazalo da alate UI u radu koristi gotovo 80% školskih knjižničara, ali da više od polovice njih procjenjuje vlastitu razinu znanja kao nedovoljnom ili tek dovoljnom. Najčešće je koriste za prevođenje teksta, za pravljenje plakata/brošura, pisanje mrežnih objava (ChatGPT, CANVA AI). Većina knjižničara (71.6%) ne vjeruje da će UI zamijeniti njihovu ulogu u budućnosti, ali naglašavaju da su im potrebne stručne edukacije o njenoj primjeni u nastavi i obrazovanju. Jasno su iznijeli stav da se „boje” novih promjena te da su im veoma potrebne edukacije. Zaključujemo da će suradnja između stručnih suradnika knjižničara, učitelja i stručnjaka za UI poboljšati integraciju ove tehnologije u obrazovni sustav.

Ključne riječi: generativna umjetna inteligencija, nove tehnologije, obrazovanje, percepcija, školski knjižničari

1. Uvod

U novije vrijeme, školske knjižnice se suočavaju s brojnim izazovima. Knjižničarstvo je struka koja ne smije samo pratiti promjene koje se događaju, već prednjačiti novim načinima pristupa informacijama (Stropnik, 2013). Kako bi poboljšale svoju učinkovitost i kvalitetu, školske knjižnice stoga trebaju pratiti trendove i primjenjivati nove tehnologije i inovacije koje mogu olakšati i obogatiti njihov rad. Jedna od takvih tehnologija je svakako umjetna inteligencija (UI). IFLA u svom dokumentu *Izjava o knjižnicama i umjetnoj inteligenciji* također naglašava da je veoma važno da se knjižnice prilagode kako bi mogle koristiti nova tehnološka rješenja i prilagoditi svoje usluge kako bi zadovoljile promjenjive društvene potrebe (IFLA, 2020).

Prema definiciji koju donosi *Leksikografski zavod Miroslav Krleža*, umjetna inteligencija dio je računalne znanosti koji se bavi razvojem sposobnosti računala da obavljaju zadaće za koje je potreban neki oblik inteligencije. Dok ljudska inteligencija obuhvaća različite sposobnosti istovremenog obavljanja više funkcija, današnji inteligentni sustavi su uglavnom specijalizirani za pojedine zadatke (Prister, 2019). Umjetna inteligencija ima potencijal transformirati način na koji radimo, učimo i živimo, omogućava nam da automatiziramo i optimiziramo zadatke, da personaliziramo i prilagodimo usluge i sadržaje, da podržimo i potaknemo učenje i informacijsku pismenost, tvrdi Marr (2023). U kontekstu školskih knjižnica, može značajno unaprijediti kvalitetu i raznolikost usluga koje knjižnice pružaju svojim korisnicima. Golubić (2024) ističe da primjena UI u školskim knjižnicama može olakšati automatizaciju administrativnih zadataka te personalizaciju preporuka za čitanje. UI također može pomoći u razvoju informacijske pismenosti među učenicima kroz interaktivne alate i resurse koji olakšavaju učenje i istraživanje (Russell i Norvig, 2021). S obzirom na to da UI još nije dostigla razinu univerzalne, knjižnice bi trebale primjenjivati specifične alate koji će unaprijediti njihove procese i olakšati rad knjižničara (Vrana, 2023).

Ipak, UI donosi i određene izazove i ograničenja za školske knjižnice, uključujući etičke, pravne, tehničke, financijske, pedagoške i organizacijske aspekte, naročito one koji se odnose na privatnost i sigurnost podataka korisnika. Knjižničari moraju osigurati da se podaci učenika koriste na siguran i etički način, što zahtijeva stroge protokole i regulative. Stoga je važno je knjižničari budu educirani o ovim aspektima kako bi mogli učinkovito odgovoriti na ove zahtjeve (Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2024).

Ružić (2021) naglašava da kod nekih knjižničara postoji otpor prema promjenama. Uvođenje novih tehnologija može izazvati strah od nepoznatog i nesigurnost te je važno pružiti adekvatnu

podršku i obuku. U tom smislu treba pratiti zakonske regulative i *Etičke smjernice namijenjene nastavnom osoblju za upotrebu umjetne inteligencije i podataka u poučavanju i učenju*. (Europska komisija, 2022).

U 2023. u Hrvatskoj provedena su tri istraživanja. Istraživanje *Umjetna inteligencija – stavovi i mišljenja* (Ipsos; srpanj 2023., N=1000) i istraživanje *Percepcija umjetne inteligencije u RH* (Effectus Veleučilište, Hrvatska pošta i Alca Zagreb; rujan 2023., N=1300) na općoj populaciji te istraživanje u hrvatskom gospodarstvu (Best Advisory u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom; listopad 2023., N=342 hrvatska poduzeća). S obzirom na to da u RH do sada nije provedeno ispitivanje u obrazovanju, znanstveni doprinos ovog istraživanja leži u pružanju prvog uvida u percepciju stručnih suradnika knjižničara, kao informacijskih stručnjaka, o primjeni i utjecaju generativne UI na nastavu i obrazovanje u RH. Također, identificira potrebu za stručnom edukacijom što može poslužiti kao temelj za razvoj edukacijskih programa i politika u obrazovnom sustavu.

2. Metodologija istraživanja

Ovo istraživanje koristi kvantitativnu metodologiju kako bi se detaljno ispitala percepcija i stavovi stručnih suradnika knjižničara u Republici Hrvatskoj o primjeni i utjecaju generativne UI na nastavu i obrazovanje. U okviru analize podataka na dva pitanja provedena je kvalitativna sadržajna analiza prema kojoj su odgovori kategorizirani prema njihovoj pozitivnoj, negativnoj ili neutralnoj percepciji UI.

2.1. Ciljevi istraživanja i hipoteze

Glavni cilj istraživanja bio je istražiti percepciju stavova i mišljenja stručnih suradnika knjižničara o primjeni i utjecaju generativne UI na nastavu i obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Dodatno, istraživanje je imalo za cilj procijeniti razinu znanja i samopouzdanja školskih knjižničara u korištenju generativne UI, identificirati alate koje najčešće koriste u radu te utvrditi potrebu za edukacijom. U svrhu istraživanja postavljene su tri hipoteze:

H1: Većina stručnih suradnika knjižničara, informacijskih stručnjaka u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, koristi generativnu UI u svom radu.

H2: Stručni suradnici knjižničari u Republici Hrvatskoj imaju pozitivan stav o primjeni alata generativne UI u obrazovanju.

H3: Stručnim suradnicima knjižničarima potrebna je dodatna stručna edukacija o primjeni alata generativne UI u nastavi i obrazovanju.

2. 2. Instrumenti istraživanja i postupak prikupljanja i obrade podataka

Za potrebe ovog istraživanja pomoću mrežnog alata Google Forms kreiran je anketni upitnik (18 pitanja). Upitnici su distribuirani stručnim suradnicima knjižničarima u osnovnim i srednjim školama preko Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Pitanja su kombinirala višestruki izbor, a kao mjerni instrument koristila se Likertova skala s pet stupnjeva slaganja – neslaganja o različitim tvrdnjama (od 1 do 5). Prvi dio upitnika odnosio se na demografsku strukturu sudionika (dob, radno mjesto, stručna sprema, napredovanje u zvanju te županija). Drugi dio upitnika odnosio se na procjenu znanja i iskustva u primjeni UI (učestalost korištenja, svrha, najčešći alati). Treći dio upitnika ispitivao je stavove te planove za sljedeću školsku godinu (prepreke, izazovi). Ispitivanje bilo anonimno, a provedeno je u veljači i ožujku 2024.

Za analizu podataka korišteni su deskriptivna statistika, korelacijski testovi (Pearsonov i Spearmanov), Kruskal-Wallisov i Dunnov test, hi-kvadrat test, ANOVA i regresijska analiza. Ovi postupci ispitivali su povezanost između znanja, korištenja UI, potrebe za obukom te razlike među dobnim skupinama i radnim mjestima (osnovna, srednja škola).

2. 3. Ispitanici

Ispitanici obuhvaćeni ovim istraživanjem su stručni suradnici knjižničari u osnovnim i srednjim školama u RH. U istraživanju je sudjelovalo 226 ispitanika što predstavlja približno 17.5% svih knjižničara u RH. Dvije trećine ispitanika radi u osnovnim školama (67.1%), a ostali u srednjim školama (32.2%) ili u kombinaciji. Najviše anketiranih je iz Splitsko-dalmatinske županije (22.67%) i Grada Zagreba (15.9%), te je uzorak relativno dobro raspoređen po ostalim županijama.

Demografski podaci ispitanika prikazani su na *Grafikonu 1*. Najveći udio ispitanika nalazi se u dobnoj skupini od 41-50 godina (39.8%) i skupini od 31-40 godina (27.9%). Ostale dobne skupine imaju manje udjele: 51-60 godina (19%), do 30 godina (3.56%) i više od 60 godina (9.74%). Gotovo 70% ispitanika je u srednjim godinama života, između 30 i 50 godina starosti (mean=3.04, medijan=3.0, mod=3).

Grafikon 1. Dob ispitanika (Izvor: autor)

Najveći broj ispitanika (76.68%) su stručni suradnici knjižničari; gotovo četvrtina napredovala je u zvanju (mentor 14.7%, savjetnik 8.22%, viši savjetnik 0.4%).

Grafikon 2. Napredovanje školskih knjižničara u zvanja (Izvor: autor)

3. Rezultati istraživanja

3.1. Znanja i iskustva u primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju

Rezultati pokazuju da većina ispitanika procjenjuje svoje znanje o generativnoj UI kao „dobro” (38.9%), a tek manji dio ispitanika ima visoku samoprocjenu znanja „izvrsno” (2.2%).

Iako većina ispitanika koristi alate generativne UI barem povremeno (78.3%), što ide u prilog potvrđivanju prve hipoteze *Većina stručnih suradnika knjižničara, informacijskih stručnjaka u*

osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, koristi generativnu UI u svom radu, učestalost korištenja alata varira. Najčešći odgovor je „jednom u nekoliko mjeseci” (27.9%), ali značajan broj ispitanika koristi alate češće, čak i svakodnevno. Gotovo 50% ispitanika koristi alate jednom mjesečno ili rjeđe.

Grafikon 3. Učestalost korištenja alata generativne umjetne inteligencije (Izvor: autor)

Pearsonov koeficijent korelacije (r) od 0.440 između dvije varijable *Samoprocjena razine znanja o generativnoj UI* i *Učestalost korištenja alata generativne UI u odgojno-obrazovnom radu* ukazuje na umjereno pozitivnu međusobnu korelaciju. S povećanjem samoprocjene razine znanja, također se povećava i učestalost korištenja alata. P-vrijednost povezana s ovom korelacijom je <0.001 što sugerira da je ova statistički značajna.

Proveden je Kruskal-Wallisov test kako bi se ispitala povezanost između dobi ispitanika i njihove procjene razine znanja. S obzirom na to da je p-vrijednost (0.0003) znatno manja od uobičajene razine značajnosti možemo odbaciti nultu hipotezu koja pretpostavlja da nema razlike u distribuciji procjena znanja između različitih dobnih skupina. Drugim riječima, postoji statistički značajna razlika u razini znanja između različitih dobnih skupina. Nakon provedenog Dunn's testa, dobiveni su sljedeći rezultati (Tablica 1.):

Dob (grupa 1)	Dob (grupa 2)	Razlika u prosjeku	Prilagođena p-vrijednost	Donja granica	Gornja granica	Odbaci H_0
31-40	41-50	-5.684	68	-10.266	-1.102	DA
31-40	51-60	-6.818	69	-12.322	-1.314	DA
31-40	< 30	-2.341	9.723	-12.786	8.103	NE
31-40	> 60	-9.841	11	-16.732	-295	DA
41-50	51-60	-1.134	9.744	-6.302	4.034	NE

41-50	< 30	3.343	8.985	-6.928	1.3614	NE
41-50	> 60	-4.157	4.202	-10.783	2.468	NE
51-60	< 30	4.477	0.78	-6.238	1.5191	NE
51-60	> 60	-3.023	7.851	-10.317	4.271	NE
< 30	> 60	-0.75	3.787	-18.989	3.989	NE

Tablica 1. Procjena razine znanja između različitih dobnih skupina (Izvor: autor)

Postoje statistički značajne razlike u procjeni razine znanja između sljedećih dobnih skupina: 31-40 i 41-50 (p-vrijednost = 0.0068), 31-40 i 51-60 (p-vrijednost = 0.0069), 31-40 i više od 60 godina (p-vrijednost = 0.0011). Dobna skupina od 31 do 40 godina ima statistički značajno višu procjenu razine znanja u usporedbi s skupinama: 41-50, 51-60 i više od 60 godina. Ostale dobne skupine ne pokazuju značajne međusobno razlike.

Analiza podataka o korištenju alata UI pokazuje nekoliko ključnih trendova u preferencijama ispitanika. Najkorišteniji alat je Kahoot! (57.5%), dok su također popularni ChatGPT (50.9%) i Canva AI (48.2%). Manje korišteni alati Google Bard (5.3%), Copilot (7.1%) i Midjourney (2.7%) pokazuju da postoji jasna diferencijacija u njihovoj primjeni.

Hi-kvadrat test korišten je za ispitivanje povezanost između radnog mjesta ispitanika (osnovna, srednja škola) i učestalosti korištenja alata UI. Na temelju visoke p-vrijednosti 0.651, (Hi-kvadrat testna statistika: 17.016, stupnjevi slobode: 20) ne možemo odbaciti nultu hipotezu budući da nemamo dovoljno dokaza da utvrdimo statistički značajnu povezanost. Radno mjesto prema ovom testu ne utječe značajno na to koliko često netko koristi alate UI. Analiza korištenja alata među 226 ispitanika pokazuje da se najčešće koriste za kreativni rad (36.3%), u obrazovne svrhe (34.9%) te za pisanje i obradu teksta (32.7%). Planiranje i organizacija (28.8%) te prevođenje (27.4%) također su česte primjene. Manji, ali značajan broj korisnika koristi ih za stvaranje kvizova (21.7%), analizu podataka (15%), izradu prezentacija (13.7%) te razvoj aplikacija i kodiranje (4.9%).

3.2. Stavovi o primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju

Analiza deskriptivne statistike (*Tablica 1.*) otkriva nekoliko ključnih pokazatelja koji pomažu u razumijevanju stavova stručnih suradnika knjižničara prema generativnoj UI i identificiranju područja za daljnje istraživanje ili profesionalni razvoj.

Stavovi	Prosječna Ocjena	Standardna Devijacija
Generativna UI predstavlja ogroman izazov	3.996	1.024
Generativna UI predstavlja priliku za napredak	3.564	1.016
Generativna UI će olakšati rad učitelja i knjižničara	3.311	0.978
Generativna UI će poboljšati i olakšati učenje učenika	2.947	1.051
Generativna UI će zamijeniti ulogu učitelja i knjižničara	1.938	1.108
Knjižničari i učitelji nerado koriste alate UI	3.098	0.972
Učenici često koriste alate UI za učenje i zadaće	3.351	1.012
Knjižničari trebaju bolje razumjeti i češće koristiti alate UI	3.582	1.015
Knjižničarima je potrebna dodatna obuka o primjeni alata UI	4.098	1.065
Knjižničari poznaju pravne propise i etičke smjernice o korištenju UI	2.871	1.046
Suradnja će poboljšati integraciju UI u obrazovanje	3.733	1.048

Tablica 2. Stavovi o generativnoj UI s odgovarajućim prosječnim ocjenama (1 - 5) i standardnim devijacijama (Izvor: autor)

Vidljivo je da knjižničari prepoznaju generativnu UI kao izazov (68.6%), ali i kao priliku za napredak u obrazovanju (55%). Postoji umjerena razina slaganja da će ona olakšati rad knjižničara i učitelja te poboljšati učenje učenika, ali većina ispitanika ne vjeruje da će u budućnosti zamijeniti ulogu školskog knjižničara (71.6%). Postoji svijest o potrebi za boljim razumijevanjem i češćim korištenjem alata (55.5%). Vrlo visok postotak ispitanika (74.3%) sugerira da knjižničari trebaju dodatnu obuku, što potvrđuje treću hipotezu *Stručnim suradnicima knjižničarima potrebna je dodatna stručna edukacija o primjeni alata generativne UI u nastavi i obrazovanju*. Suradnja između knjižničara, učitelja i stručnjaka za UI je ključna za uspješnu integraciju iste u obrazovanje (58%).

Spearmanov koeficijent korelacije između trenutne razine znanja o generativnoj UI i percipirane potrebe za dodatnom obukom je -0.0453 (p-vrijednosti=0.4994) te ukazuje na to da nema statistički značajne povezanosti između trenutne razine znanja ispitanika i njihove potrebe za dodatnom obukom. Drugim riječima, čini se da ispitanici koji procjenjuju svoje znanje višim ne smatraju nužno da im je potrebno manje dodatne obuke, i obrnuto.

Prosječna ocjena za sve tvrdnje/stavove knjižničara o primjeni UI u obrazovanju je 3.33. Uzimajući u obzir da se Likertova skala kreće od 1 do 5, ovo sugerira blago pozitivan ukupni

stav prema tvrdnjama što potvrđuje drugu hipotezu *Stručni suradnici knjižničari imaju pozitivan stav o primjeni generativne umjetne inteligencije u obrazovanju.*

3.3. Planiranje za sljedeću školsku godinu

Na temelju distribucije odgovora vezanih uz pitanje *Planirate li uključiti generativnu UI u svoj stručno-pedagoški rad u sljedećoj školskoj godini?* (Grafikon 4.) vidljivo je da postoji značajan interes za uključivanje generativne UI među ispitanicima (39%), uz istodobnu visoku razinu nesigurnosti (50.4%). Samo 11% ispitanika odbacuje tu ideju. Srednja vrijednost (2.116) ukazuje na to da, iako većina ispitanika planira integrirati ovu tehnologiju u svoj rad, intenzitet varira i ne doseže najvišu razinu skale. Standardna devijacija (0.938) potvrđuje umjerenu varijaciju u odgovorima.

Grafikon 4. Planirate li uključiti alate generativne UI u stručno-pedagoški radu u idućoj školskoj godini? (Izvor: autor)

Test ANOVA (f-vrijednost od 4.169, p-vrijednost = 0.003) pokazuje značajne razlike u namjeri uključivanja generativne UI u stručno-pedagoški rad među različitim dobnim skupinama školskih knjižničara budući da je p-vrijednost manja od 0.05, stoga se može odbaciti nulta hipoteza.

Više od dvije trećine ispitanika (75.2%) smatra da je nedostatak edukacije ključna prepreka u integraciji generativne UI u stručno-pedagoški rad. Od ostalih prepreka najviše navode nedostatke pripreme (56.2%), institucionalne podrške (20.8%), financijskih sredstava (34.1%) te vlastiti otpor (26.5%).

U istraživanju o najvećim izazovima i strahovima povezanim s primjenom generativne UI u obrazovanju, ispitanici su prvenstveno izrazili zabrinutost zbog etičkih pitanja i mogućnosti plagiranja (77.4%), dok je lažne vijesti kao izazov prepoznalo 59.7% ispitanika. Zabrinutost oko narušavanja povjerenja između učenika i obrazovnih institucija dijeli 61.5% sudionika, dok su pristranost sadržaja problem za 59.7% ispitanika. Također, 51.3% sudionika strahuje zbog ugrožavanja privatnosti i zaštite osobnih podataka, a 33.2% zbog mogućnosti automatizacije poslova. Nejasna pravna odgovornost korištenja ovih alata zabrinjava 61.5% ispitanika, dok 56.2% ističe problem nejednake dostupnosti alata.

Na pitanje otvorenog tipa o poticajima za veću integraciju generativne UI u obrazovanju knjižničari najviše ističu da je to edukacija i obuka, praktična iskustva, institucionalna podrška, jasno razumijevanje svrhe te dostupnost resursa. Među zanimljivim odgovorima ističu se:

„Ne želim uopće koristiti umjetnu inteligenciju. Dovoljno sam „zrela” i sposobna da sama ostvarim gotovo sve što je vezano uz stručno-pedagoški rad.”

„Da jasno vidim korist od takvih alata.”

„Sustavna edukacija i primjeri iz prakse.”

„Konkretne edukacije tj. edukacije na pojedinačnim alatima i praktični primjeri rada s istima.”

„S obzirom da ni sama nisam sigurna u isključivu dobrobit generativne umjetne inteligencije, osim standardnih alata u kontekstu prevođenja i izrade brošura/plakata/prezentacija, za sada ne planiram uvoditi više GUI. Ali svakako mislim da je potrebna edukacija o toj temi.”

„Koristim ga već dosta. Ali dodatne edukacije ne samo za stručne suradnike knjižničare već nastavno osoblje općenito bilo bi od velike koristi.”

„U mojoj situaciji ništa, s obzirom da za manje od godinu dana idem u mirovinu.”

Prema analizi podataka (Grafikon 5.) 38.5% ispitanika preporučilo bi alate generativne UI svojim kolegama, dok je 8.8% izrazilo protivljenje takvoj praksi. Najveći dio ispitanika, njih 52.7%, ostaje nesigurno ili neodređeno po pitanju preporuke.

Grafikon 5. Biste li preporučili korištenje generativne UI kolegama? (Izvor: autor)

3. 4. Osobni stavovi i mišljenja o primjeni UI u obrazovanju

Tablica 3. prikazuje prosječnu ocjenu i standardnu devijaciju za šest stavova koje se odnose na primjenu UI u obrazovanju. Ispitanici su ocjenjivali svaku izjavu koristeći ljestvicu od 1 do 5, pri čemu 1 označava „u potpunosti se ne slažem”, a 5 „u potpunosti se slažem”. Ova ljestvica omogućuje uvid u stavove ispitanika prema različitim aspektima primjene u obrazovnim procesima, pružajući osnovu za analizu njihovih percepcija i razina prihvatanja.

Izjava	Prosječna ocjena	Standardna devijacija (Std. Deviation)
Zabrinut/a sam zbog mogućnosti zloupotrebe umjetne inteligencije u svrhu nadzora ili kontrole u obrazovanju	3.813	1.014
Zabrinut/a sam oko utjecaja generativne umjetne inteligencije na obrazovanje	3.760	1.050
Upućen/a sam s propisima i zakonima koji reguliraju upotrebu umjetne inteligencije u obrazovanju	2.476	1.065
Upućen/a sam s etičkim smjernicama o primjeni umjetne inteligencije u nastavi	2.618	1.108
Nemam povjerenje u tehnologije umjetne inteligencije	3.098	1.056
Spreman/na sam nositi se s izazovima generativne umjetne inteligencije	3.333	1.013

Tablica 3. Osobni stavovi i mišljenja o primjeni UI u obrazovanju (Izvor: auto)

Rezultati istraživanja pokazuju da je 64.1% ispitanika izrazilo visoku zabrinutost zbog mogućnosti zloupotrebe UI u svrhu nadzora ili kontrole u obrazovnom kontekstu, pri čemu

prosječna ocjena iznosi blizu 4. Značajna zabrinutost postoji i oko njenog utjecaja na obrazovne procese, što potvrđuje sličan postotak ispitanika (62%). S druge strane, gotovo polovica ispitanika (45.5%) pokazuje nedostatak znanja o propisima, zakonima i etičkim smjernicama, s prosječnim ocjenama ispod 3. Povjerenje u tehnologiju UI je podijeljeno, dok su ispitanici umjereno spremni nositi se s izazovima koje ona donosi (41.2%).

3.5. Dodatna razmišljanja školskih knjižničara

Na kraju ankete ponuđen je prostor za pisanje dodatnih razmišljanja o temi. Ukupno je prikupljeno 180 odgovora te je provedena kvalitativna analiza gdje su odgovori kategorizirani prema njihovoj pozitivnoj, negativnoj ili neutralnoj percepciji. Većina odgovora bila je neutralna ili neodređena. Otprilike 26% ispitanika izrazilo je pozitivne stavove prema primjeni generativne UI u obrazovanju. Izdvojeni su neki od osobnih pozitivnih komentara:

„Upotreba umjetne inteligencije u obrazovanju je svakako potrebna.”

„Smatram da UI ima puno dobrih strana i uvelike može olakšati rad i učenje.”

„Prije svega edukacija!!! Umjetnu inteligenciju treba gledati kao sredstvo pomoći, a ne zamjene za ljude.”

„Potrebno je educirati i koristiti UI kao alat za smanjenje utroška vremena.”

„Civilizacija i napredak moraju ići dalje, a UI može pomoći.”

„Treba ju koristiti i iskoristiti.”

S druge strane, gotovo jedna petina odgovora (18%) odnosi se na negativne percepcije. Izdvojeni su neki od osobnih negativnih komentara:

„Umjetnoj inteligenciji nije mjesto u nastavi.”

„Smatram da je upotreba umjetne inteligencije u obrazovanju loša.”

„Generativna umjetna inteligencija otuđuje i smanjuje kreativnost.”

„Bojim se da će kreativnost nastavnika biti smanjena.”

„UI u obrazovanju može biti potencijalna opasnost.”

„Mislim da njezina upotreba u obrazovanju nije dobra.”

4. Rasprava

Istraživanje o percepciji i upotrebi generativne UI provedeno među stručnim suradnicima knjižničarima u Republici Hrvatskoj obuhvatilo je uzorak od 226 ispitanika, što čini 17.5% ukupnog broja školskih knjižničara. Uzorak je reprezentativan za istraživanje s obzirom na njegovu veličinu i distribuciju prema vrsti škole i mjestu zaposlenja, te relativno dobro odražava omjer knjižničara (Državni zavod za statistiku, 2023., 896 zaposlenih knjižničara u osnovnim školama i 395 u srednjim školama). Prisutna je određena regionalna neujednačenost zbog malo veće zastupljenosti ispitanika iz Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba.

Iako 80% knjižničara koristi alate UI u svom radu, više od polovice njih procjenjuje svoje znanje kao nedovoljno ili tek dovoljno. Korelacija između razine samoprocjene znanja i učestalosti korištenja alata ($r=0.440$) ukazuje na pozitivan smjer, drugim riječima, knjižničari s većim znanjem o UI češće koriste alate u svom radu.

Značajne razlike uočene su i među dobnim skupinama. Mlađi knjižničari (31 – 40 godina) imaju višu razinu znanja u odnosu na knjižničare starije dobne skupine. Ovi rezultati mogu se tumačiti kroz prizmu brže prilagodbe mlađih knjižničara novim tehnologijama te njihove spremnosti na učenje i korištenje novih alata. S obzirom na to da dobna skupina između 41 – 50 godina čini najveći udio ispitanika, značaj daljnje edukacije i podrške ovoj skupini u integraciji novih tehnologija postaje ključno. Schwab (2018) naglašava da je odgovornost knjižničara promicati kvalitetne i pozitivne primjere suživota s tehnologijom, jer svojim primjerom, mogu pozitivno utjecati na mlađe generacije.

Rezultati istraživanja pokazuju da većina knjižničara ipak ima pozitivan stav prema UI i da je već uvelike koriste za prevođenje, izradu plakata i brošura te pisanje objava na društvenim mrežama. IFLA također ističe da se generativna UI može primijeniti na određene vrste rutinskih zadataka (npr. opis sadržaja, sažimanje, prevođenje, transkripciju) i stvoriti više prostora za kvalitetniji, stručni rad (IFLA, 2023).

Schwab (2018) ističe da „još nikada nismo bili u dobu koje toliko obećava, a istovremeno toliko prijete”. Toga su svjesni i stručni suradnici knjižničari bez obzira na dob. Prepoznaju izazove, poput etičkih pitanja i mogućnosti plagiranja. Izražavaju zabrinutost zbog privatnosti, zaštite podataka i pristranosti sadržaja. Treba obratiti pažnju na etičke aspekte i moguće neočekivane posljedice primjene tehnologija UI tvrdi Erdelez, ali nema potrebe za panikom ili strahom.

Naglašava da je važno držati korak s razvojem UI, biti znatiželjan te otvoreno eksperimentirati i inovirati (2023).

Većina ispitanika (71.6%) ne vjeruje da će UI u budućnosti zamijeniti ulogu školskog knjižničara. Iako ima ogroman potencijal za inovacije i nesumnjivo ima znatno više znanja od bilo kojeg pojedinca, ono što joj nedostaje je sposobnost rasuđivanja, svijesti i neke od najnaprednijih ljudskih kvaliteta (IFLA, 2023).

Jedan od najznačajnijih pokazatelja istraživanja odnosi se na potrebu knjižničara za dodatnom edukacijom (70%). Čak i oni knjižničari koji visoko procjenjuju svoje znanje smatraju da mogu dodatno unaprijediti svoje vještine kroz specifične edukacije. S obzirom na generacijske razlike i odrastanje mladih u elektroničkom okruženju, knjižničari trebaju učiti brže i više kako se razlika u vladanju informatičkim vještinama ne bi osjetila (Stropanik, 2013).

Rezultati također sugeriraju da je manjak institucionalne podrške, nedostatak financijskih sredstava te općenita nesprijetnost knjižničara za promjene među ključnim preprekama integraciji UI u odgojno-obrazovne procese. Na tome se svakako mora raditi s obzirom na to da su alati UI već ušli u obrazovanje, kako tvrdi Vrana (2024), i za očekivati je kako će biti korišteni još češće nego sada. S druge strane, ističe Schawbel (2014), korisnici školske knjižnice, djeca generacije Alpha, većinu tehnologije koju danas koristimo uzimat će zdravo za gotovo. Svjesni su knjižničari da moraju držati korak s vremenom.

Istraživanje ima i određena ograničenja, poput veličine, spomenute regionalne distribucije uzorka te oslanjanja na samoprocjenu znanja što može utjecati na reprezentativnost rezultata. Kvalitativni podaci, poput intervjua ili fokus grupa, mogli bi pružiti dublji uvid. Potrebno je uzeti u obzir i činjenicu da tehnologija napreduje ubrzanim tempom, stavovi i znanja se brzo mijenjaju, a rezultati istraživanja moguće ne reflektiraju trenutni prikaz stanja.

Ipak, ova ograničenja ne umanjuju vrijednost istraživanja, već unatoč tome pružaju vrijedan doprinos razumijevanju percepcije i upotrebe generativne UI među stručnim suradnicima knjižničarima. Rezultati mogu poslužiti i kao temelj za daljnja istraživanja, poticanje odgovorne i etične primjene ove tehnologije u obrazovanju te razvoj edukacijskih programa i politika usmjerenih na osnaživanje knjižničara i drugih obrazovnih djelatnika za korištenje UI. Nove strategije za razvoj knjižnica trebaju biti usklađene s napretkom tehnologija i društva, tvrdi Vrana (2023), te ističe da je razvijanje novih kompetencija ključno za daljnji napredak knjižničarstva. Važan aspekt uloge knjižnica je i pomoć korisnicima u razumijevanju etičkih

pitanja, poput privatnosti, pravednosti, transparentnosti i odgovornosti te izbjegavanja pristranosti u UI sustavima. Na kraju, knjižnice trebaju surađivati sa stručnjacima za UI kako bi pružile dodatnu podršku korisnicima (Erdelez, 2023).

5. Zaključak

Istraživanje provedeno u proljeće 2023. pružilo je vrijedan uvid u percepciju i upotrebu generativne UI među stručnim suradnicima knjižničarima u Hrvatskoj (N=262). Rezultati su pokazali da su knjižničari potpuno svjesni njenog potencijala, većina ih već koristi alate UI u svakodnevnom radu za administrativne zadatke poput prevođenja i izrade promotivnih materijala, ali istovremeno izražavaju zabrinutost zbog mogućih negativnih utjecaja (preuzimanja poslova, smanjenja povjerenja, pristranosti sadržaja).

Stavovi o umjetnoj inteligenciji u obrazovanju su raznoliki, kreću se od entuzijazma do zabrinutosti, što upućuje na važnost kontinuiranog dijaloga i zajedničku suradnju između knjižničara, učitelja i stručnjaka za UI kako bi se omogućila odgovorna i etička primjena ove tehnologije u obrazovanju. Budući da nove generacije korisnika odrastaju u digitalnom okruženju, školski knjižničari, kao informacijski, ali i stručnjaci s naprednim informatičkim vještinama, moraju svoj rad prilagoditi njima. Identificirana je pritom potreba za dodatnom edukacijom, što predstavlja temelj za razvoj budućih programa usmjerenih na osnaživanje knjižničara u ovom izazovnom vremenu. U tom smislu potrebni su dodatni naponi kako bi se knjižničari osnažili i osposobili za učinkovito korištenje UI u svom radu u kojoj će tehnologija biti podrška, a ne prijetnja knjižničarima i učenicima.

6. Literatura

Državni zavod za statistiku. (2023). *Knjižnice u 2022*.

<<https://podaci.dzs.hr/media/lzpbjuq4/kul-2023-1-2-knji%C5%BEnice-u-2022.pdf>>

(pristup 8. kolovoza, 2024.)

Effectus (2023). *Percepcija umjetne inteligencije u RH*. <[https://effectus.com.hr/rezultati-](https://effectus.com.hr/rezultati-istrazivanja-o-percepciji-umjetne-inteligencije-predstavljeni-javnosti/)

[istrazivanja-o-percepciji-umjetne-inteligencije-predstavljeni-javnosti/](https://effectus.com.hr/rezultati-istrazivanja-o-percepciji-umjetne-inteligencije-predstavljeni-javnosti/)> (pristup 8.

kolovoza, 2024.)

Erdelez, S. (2023). Uloga knjižnica u primjeni umjetne inteligencije. *Odsjek za informacijske*

znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. <[https://oziz.ffos.hr/novosti/wp-](https://oziz.ffos.hr/novosti/wp-content/uploads/2023/11/Erdelez_AI-i-knjiznice.pdf)

[content/uploads/2023/11/Erdelez_AI-i-knjiznice.pdf](https://oziz.ffos.hr/novosti/wp-content/uploads/2023/11/Erdelez_AI-i-knjiznice.pdf)> (pristup 9. kolovoza, 2024.)

- Europska komisija. (2022). Etičke smjernice namijenjene nastavnom osoblju za upotrebu umjetne inteligencije i podataka u poučavanju i učenju. Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije. <<https://doi.org/10.2766/246>> (pristup 9. kolovoza, 2024.)
- Golubić, G. (2024). Prilika za inovativno učenje. Školska knjiga. <<https://www.skolskiportal.hr/aktualno/prilika-za-inovativno-ucenje/>> (pristup 13. kolovoza, 2024.)
- Hrvatska gospodarska komora (2023). Analiza percepcije i upotrebe umjetne inteligencije u hrvatskom gospodarstvu. <<https://www.hgk.hr/documents/analiza-percepcije-i-upotrebe-umjetne-inteligencije-u-hrvatskom-gospodarstvu656f2b98d09f5.pdf>> (pristup 5. kolovoza 2024.)
- Hrvatsko knjižničarsko društvo. (2024). 15. Okrugli stol za školske knjižnice: Uloga/utjecaj digitalne tehnologije/umjetne inteligencije na korisnike školskih knjižnica. <<https://www.hkdrustvo.hr/programi/15-okrugli-stol-za-skolske-knjiznice-uloga-utjecaj-digitalne-tehnologije-umjetne-inteligencije-na-korisnike-skolskih-knjiznica/>> (pristup 14. kolovoza, 2024.)
- IFLA. (2020). IFLA Statement on Libraries and Artificial Intelligence. <<https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/1646>> (pristup 16. kolovoza, 2024.)
- IFLA AI SIG (2023). Developing a library strategic response to Artificial Intelligence. <<https://www.ifla.org/g/ai/developing-a-library-strategic-response-to-artificial-intelligence/>> (pristup 28. kolovoza, 2024.)
- IFLA AI SIG (2023). Generative AI for library and information professionals (draft), <<https://www.ifla.org/generative-ai/>> (pristup 20. kolovoza, 2024.)
- NSK. (2023). *Statistički podaci i pokazatelji uspješnosti školskih knjižnica za 2023. godinu*. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. <<https://maticna.nsk.hr/statistika/preuzimanje/>> (pristup 28. kolovoza, 2024.)
- Priester, V. (2019). Umjetna inteligencija. *Media, Culture and Public Relations*, 10(1), 67-72.
- Russell, S., i Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Ružić, L. (2021). Školski knjižničari i izazovi digitalnog vremena. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. <<https://zir.nsk.hr/islandora/object/ffzg%3A4662/datastream/PDF/view>> (pristup 28. kolovoza, 2024.)
- Schawbel, D. (2014). 5 Predictions For Generation Alpha. <<http://danschawbel.com/blog/5-predictions-for-generation-alpha/>> (pristup 19. kolovoza, 2024.)

- Schwab, K. (2018). „Dobrodošli u Četvrtu industrijsku revoluciju.“ *Qlife : znanost i umjetnost liderstva* 10, no. 2: 13-28.
- Stropnik, A. (2013). *Knjižnica za nove generacije: virtualni sadržaji i usluge za mlade*. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.
- Umjetna inteligencija. *Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje*. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013.–2024. <<https://enciklopedija.hr/clanak/umjetna-inteligencija>> (pristup 28. kolovoza, 2024.)
- Vrana, R. (2023). Digitalne zbirke i knjižnice u svijetu strojnog učenja i umjetne inteligencije. <https://dfest.nsk.hr/2023/wp-content/uploads/2023/05/13_Vrana.pdf> (pristup 16. kolovoza, 2024.)
- Vrana, R. (2024). Digitalne knjižnice i umjetna inteligencija u obrazovanju. <https://dfest.nsk.hr/wp-content/uploads/2024/05/22_Vrana.pdf> (pristup 17. kolovoza, 2024.)

Perception and usage of Generative Artificial Intelligence among Library Specialists

Summary

Artificial Intelligence (AI) technologies have become an indispensable part of everyday life and are already generating significant social changes, which are certainly felt in education. In Croatia, three perception studies of AI were conducted in 2023. Given that no examination of attitudes and opinions on the application of AI to education has been conducted in Croatia so far, the aim of the research was to gain insight into the perception of attitudes and opinions of professional librarian collaborators on the topic of the application and impact of generative AI on teaching and education. The participants in this research were professional librarian collaborators in primary and secondary schools in Croatia. An online survey questionnaire (18 questions) was created using the Google Forms tool. A Likert scale with five degrees of agreement - disagreement on various statements (from 1 to 5) was used as a measuring instrument. The survey was anonymous and was conducted in February and March 2024. The research showed that 80% of school librarians use AI in their work, but more than half assess their level of knowledge of generative AI as insufficient or only sufficient. They most commonly use it for text translation, making posters/brochures, writing web posts (ChatGPT, CANVA AI). Most librarians (71.6%) do not believe that AI will replace their role and think that they need professional training on the application of generative AI tools in teaching and

education. School librarians have clearly expressed their „fear” of new changes and the need for education. We conclude that collaboration between professional librarian collaborators, teachers, and AI experts will improve the integration of generative AI technologies into the educational system.

Keywords: generative artificial intelligence (AI), new technologies, education, perception, school librarians